

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Мухаммадждонова Сайёрахон Санжарбековна
Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-го курса
msayyora222@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648192>

Аннотация. В тезисе рассматриваются особенности языковой репрезентации идентичности личности в условиях онлайн-коммуникации на русском языке. Анализируются лексические, грамматические, прагматические и графические средства, посредством которых субъект коммуникации конструирует и презентует свою социальную, культурную и дискурсивную идентичность в цифровом пространстве. Особое внимание уделяется интернет-дискурсу как специфической коммуникативной среде, в которой идентичность приобретает динамический и множественный характер. Теоретической базой исследования послужили труды в области дискурс-анализа, социолингвистики и прагмалингвистики. Полученные результаты позволяют выявить ключевые механизмы языкового моделирования идентичности личности в онлайн-общении.

Ключевые слова: идентичность личности; онлайн-коммуникация; интернет-дискурс; языковая репрезентация; самопрезентация;

Annotatsiya. Tezisdagi rus tilidagi onlayn muloqot sharoitida shaxs identikligining lingvistik representatsiyasi xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kommunikatsiya subyekti tomonidan raqamli makonda o‘zining ijtimoiy, madaniy va diskursiv identikligini konstruksiyalash va namoyon etishda qo‘llaniladigan leksik, grammatik, pragmatik hamda grafik vositalar o‘rganiladi. Internet-diskurs identiklikning dinamik va ko‘p qirrali xususiyat kasb etadigan o‘ziga xos kommunikativ muhit sifatida alohida e’tibor markaziga olinadi. Tadqiqotning nazariy asosi diskurs tahlili, sotsiolingvistika va pragmalingvistika sohalaridagi ilmiy ishlarga tayangan. Olingan natijalar onlayn muloqot jarayonida shaxs identikligini lingvistik modellashtirishning asosiy mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: shaxs identikligi; onlayn muloqot; internet-diskurs; lingvistik representatsiya; o‘zini taqdim etish;

Abstract. The thesis examines the linguistic representation of personal identity in Russian-language online communication. It analyzes lexical, grammatical, pragmatic, and graphic means through which individuals construct and present their social, cultural, and discursive identities in digital environments. Special attention is paid to internet discourse as a specific communicative space where identity becomes dynamic and multiple. The study is based on theoretical approaches from discourse analysis, sociolinguistics, and pragmatics. The results reveal key mechanisms of linguistic modeling of personal identity in online communication.

Keywords: personal identity; online communication; internet discourse; linguistic representation; self-presentation;

В условиях цифровизации и активного развития интернет-технологий онлайн-коммуникация становится одной из ведущих форм социального взаимодействия. Современное интернет-пространство выступает не только средством передачи информации, но и особой дискурсивной средой, в которой личность реализует себя

посредством языка. В связи с этим проблема языковой репрезентации идентичности личности приобретает особую актуальность.

Как отмечает В. И. Карасик, идентичность формируется и проявляется через совокупность речевых практик, отражающих социальную и культурную принадлежность субъекта [4:15]. В онлайн-коммуникации данные процессы усложняются за счёт анонимности, мультимодальности и медиатизированности общения [2:38]. Несмотря на наличие исследований, посвящённых интернет-дискурсу, вопрос системного анализа языковых средств репрезентации идентичности личности в русскоязычном онлайн-общении остаётся недостаточно разработанным, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Проблема исследования заключается в отсутствии комплексного описания языковых механизмов репрезентации идентичности личности в русскоязычной онлайн-коммуникации, а также в недостаточной систематизации лексических, грамматических и прагматических средств, используемых для самопрезентации в интернет-дискурсе.

Целью данного тезиса является выявление и анализ основных языковых средств репрезентации идентичности личности в онлайн-коммуникации на русском языке.

В ходе анализа установлено, что идентичность личности в онлайн-коммуникации репрезентируется на нескольких уровнях.

1. Лексический уровень. На лексическом уровне идентичность выражается через использование разговорной, профессиональной и оценочной лексики, а также интернет-жаргона. Выбор лексических средств позволяет коммуниканту маркировать свою принадлежность к определённому сообществу или социальной группе [5:214].

2. Грамматический и синтаксический уровень. Грамматические средства включают активное использование личных местоимений, неполных предложений и эллиптических конструкций, характерных для неформального интернет-общения. Подобные структуры способствуют созданию эффекта близости и неофициальности коммуникации [3:92].

3. Прагматический уровень. Прагматический аспект репрезентации идентичности реализуется через стратегии самопрезентации, солидаризации и дистанцирования. Использование иронии, самоиронии и оценочных высказываний позволяет личности управлять впечатлением адресата [1:66].

4. Графические и паралингвистические средства. Эмодзи, хэштеги, нестандартная пунктуация и капитализация выполняют функцию компенсации отсутствия невербального общения и усиливают экспрессивность высказываний [6:358].

Таким образом, онлайн-коммуникация представляет собой специфическую дискурсивную среду, в которой идентичность личности активно конструируется и трансформируется посредством языковых средств. Языковая репрезентация идентичности в русскоязычном интернет-дискурсе носит комплексный характер и реализуется на лексическом, грамматическом, прагматическом и графическом уровнях. Полученные выводы подтверждают необходимость дальнейших исследований в области цифровой лингвистики и интернет-дискурса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987. — P. 61–89.
2. Crystal D. Language and the Internet. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011. — P. 35–60.

3. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. — М.: Высшая школа, 1977. — С. 90–95.
4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002. — С. 14–29.
5. Толстова Л. А. Русская лексикология. — М.: Академия, 2011. — С. 214–216.
6. Herring S. Computer-Mediated Discourse Analysis // Designing for Virtual Communities in the Service of Learning. — Cambridge, 2004. — P. 338–376.
7. ХМ Журабекова. ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЧАСТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. 6-3. 23-26. Издатель Einzelfirma Artmedia.
8. ХМ Журабекова. ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. Педагогика, психология и образование: вызовы и перспективы. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 23 мая 2020 г. Стерлитамак, Российская Федерация. 39-41.